

QADIMGI BAQTRIYA MIFOLOGIYASIDA ILON TIMSOLLARNING O'RNI

Choriyeva Sedona Sharif qizi

Termiz tumani 24-maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521758>

Annotatsiya: Ushbu tezisda qadimgi Baqtriya mifologiyasida uchraydigan ilon va ilonsimon timsollarni ahamiyati, topilgan moddiy ashyolar va keltirilgan yozma manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Oks sivilizatsiyasi, ilon obrazi, Shahri Soxta, hayot urug'i, Andrev, Snesev, Pisarchik, Hamidjonov.

XX asrning 70-80-yillarida V.M.Mason, A.A.Asqarov, V.I.Sarianidilar rahbarligida Baqtriya va Marg'iyona bronza davri yodgorliklarida olib borgan qazishmalar natijasida topilgan muhr va tumorlardagi tasvirlar, "Oks sivilizatsiyasi"ning ijtimoiy munosabatlari, mifologik qarashlari va marosimlarini yoritishda beqiyos ahamiyatga ega. Jumladan, V.I.Sarianidi tomonidan arxeologik qazishmalar va tasodifiy topilmalar natijasida to'plangan, muzeylar eksponatlari va shaxsiy kolleksiyalardan o'rin olgan 2000 ga yaqin Marg'iyona va Baqtriya muhr va tumorlarini aks ettirgan ilmiy nashri sohaga oid muhim tadqiqot ishi hisoblanadi [1, B. 76].

Oks sivilizatsiyasi mifologiyasiga oid turli xil hayvonlar, antropomorf jonzorlar, o'simliklarning tasvirlari ichida ilon va burgutsimonlar guruhlari alohida ahamiyatga ega [2, B. 46-52].

Ilon obrazi O'rta Osiyo aholisi uchun yagona mohiyatni anglatmagan. Aksariyat tadqiqotchilar ilonlarni salbiy ramzlarni ifodalaganini ta'kidlashsa, boshqalari "muqaddas jonzor", va "unumdorlik" bilan bog'liq bo'lganini ta'kidlashgan. Fikrimizcha, ushbu ziddiyatli mohiyat davriy xususiyatlar bilan bog'liq. Zero, ilon tasvirining O'rta Osiyo aholisi hayotidagi mifologik mohiyati tosh davridan boshlanib, o'rta asrlarda ham davom etgani qoyatosh va devoriy suratlarda o'z aksini topgan [3, B. 62].

Ilon Baqtriya ob'yektlarida juda keng tarqalgan ikonografik element hisoblanadi. Alohida elementlar sifatida taqdim etilgan ilonlar bu yerda ko'rib chiqilmaydi, lekin boshqa elementlar bilan bog'liq holda muhokama qilinadi.

Ilon terisining har yili tashlashi ko'plab qadimgi xalqlar uchun abadiy yoshlik g'oyasini ramziy qiladi. Sovuq mavsumda teshiklarida yashiringan va bahorda yana paydo bo'lgan ilonlar xtonik e'tiqodlar va unumdorlik g'oyasi bilan chambarchas bog'liq edi. Elam ilonlarida ayollik tamoyilini aks ettirgan. Taxminlarga ko'ra, Baqtriya va Shahri Soxtada ilonlar tasvirlangan muhrlar asosan ayol dafnlarida topilgan, ammo bunday kuzatuv qo'shimcha tasdiqlashga muhtoj.

Bizning fikrimcha, bu Baqtriya mifologiyasining eng muhim g'oyalardan biri - "hayot urug'i" ni o'g'irlash g'oyasi, yer yuzidagi hayotni uzaytirishning ramzi. Bunday sahnaning eng yaqqol namunasi sifatida men Marg'iyonadan qorin ostida ilon bilan yo'lbarsni aniq tasvirleydigan tumorni keltirishim mumkin. Bu fikr Baqtriya va Marg'iyonadagi tumorlarni o'rganishning boshidanoq aytilgan, keyinchalik boshqa olimlar bu mavzuga izoh berishdi. M.H. Pottier arxeologik materialga asoslangan "hayot urug'ini" o'g'irlash g'oyasini Vedik adabiyotida ham topish mumkinligini ta'kidladi. M.H. Pottier hayot urug'ining o'g'irlanishi bilan

kompozitsiyalar g'oyasi ba'zi Vedik e'tiqodlarida yanada takomillashgan degan oqilona xulosaga keladi [4, B. 86].

Baqtriya mifologiyasida yuqorida sanalgan odam boshli katta zaharli ilonlar ham bo'lib, ular tahdid soladigan holatda emas, balki vaziyatga qarama-qarshi jilmayayotgan holatda tasvirlanadi. Ehtimol, bu tasvirlar mahalliy qabilalar qarashlariga ko'ra istisno holatlarga ega bo'lishi mumkin. Odam boshli katta zaharli ilonlar Hindiston va Elam mifologiyasida ommabop ekanligi fikrini yagona isbot deya qabul qila olmaymiz. E.Porada soqolli odam yuzli ilonlarni Elamning odatiy tasviri [5, B. 46] deb hisoblab, Baqtriya muhrlarida bu tasvirga umumiy o'xshatmalar topgan. Baqtriya gliptikasiga oid mashhur Baqtriya kumush boltasi maxluqqa o'xshash, soqol yuzli, shox boshli va ilon bo'yinli, yo'lbars tanali ajdarlarning noyob tasvirlariga ega. Umuman olganda, Baqtriya ikonografiyasi ajdarlari bizga Mesopotamiya maxluqlarini eslatadi, lekin Baqtriya tasvirlari mazmuniy jihatdan Mesopotamiya tasvirlaridan farqlanadi. Faqatgina yangi ashyoviy materiallar bu kabi o'ziga tortuvchi tasvirlarga oydinlik kiritishiga umid qilamiz.

O'rta Osiyoda ilonga nisbatan munosabatga oid etnografik materiallar ikki xil munosabatni ifodalaydi. Pomirda ilon xayrli mavjudot sifatida talqin etilgan. M.S.Andrevning ta'kidlashicha, chorva qo'rasiga (molxonaga) ilonning kirishi, chorvaning ko'payishiga olib kelgan [6, B. 222]. G.P.Snesarev fikriga ko'ra, Xorazmda ilonga nisbatan ham ijobiy, ham salbiy qarashlarni kuzatish mumkin [7, B. 46-49]. Etnograf A.K.Pisarchikning Konibodom va Buxorodagi kuzatuvlariga oid yozuvlari alohida ahamiyatga molik. Masalan Konibodomga oid bitiklarida quyidagilar bayon etiladi. "Inson ruhi uning vafotidan so'ng qush, ajdaho yoki ilonda mujassamlashadi. Uy, mozor, qabristonlarda yashovchi ilonlarni o'ldirish taqiqlanadi. Buxoro eronilari ilonarni ikkiga: zararli va zararsizga-vafot etganlar ruhining mujassamlashmasi bo'lishadi". Tojik etnografi M.Hamidjonovning bolalar kiyimidagi ilon tasvirining apotropik (yovuzlikdan asrovchi) xususiyatiga oid qiziqarli materiallar ilova qilingan maxsus maqolasi chop etilgan [8, B.220].

Albatta, ilon va ajdahoga oid O'rta Osiyoda xalqlarining ko'plab asrlar davomida rivojlanib borgan dunyoqarashini, bizgacha etib kelgan san'at yodgorliklarining talqini orqali butunlay qamrab olish imkonsiz. Tadqiqotda, O'rta Osiyo materiallarida ilon va ilonsimon jonzotlar tasvirlarining asosiy mohiyatini talqin etishga e'tibor qaratildi. Bu avvalo, ilon va ajdahoning narigi olam bilan aloqasini nazarda tutadi. O'rta Osiyo xalqlarida ilon-ajdahoga oid qarashlar xtonik ibtido bilan bog'liqligini ko'pchilik tadqiqotchilar ta'kidlab o'tishgan. Ilon va ajdaholar boshqa mavjudotlardan nisbatan ko'proq suv elementlari bilan bog'liq deb hisoblanadi. Bizgacha yetib kelgan ko'plab yozma manbalarning ma'lumotlari bu haqda qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Ko'l, daryo va hatto quduqlar kabi turli xil suv havzalari ilon va ajdaholarining sevimli yashash makoni hisoblangan. Yozma manbalarda ajdaholar yashaydigan turli xil suv havzalarining nomlari keltirib o'tilgan.

Xulosa o'rnida bu faktlarning barchasi Baqtriyada madaniyatining o'ziga xos asl markazi mavjudligidan dalolat beradi. So'nggi bronza davridagi Baqtriya G'arbdan kelgan qabilalar yashaydigan mustaqil va gullab-yashnagan mamlakat bo'lganga o'xshaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Antonova Ye.V Драконы «sivilizatsii Oksa».VDI, 2004, № 1. –S. 76.

2. Antonova Ye.V. «Zmeya» i «orel» v «sivilizatsii Oksa». – VDI, 2000, № 2. – S. 46-52.
3. Bernshtam A.N. Naskalnye izobrajeniya Saymalı-tash. – SE, 1952, №2. – S. 62, ris. 12.
4. Pottier M.-H. Matériel funéraire de la Bactriane Méridionale de l'Âge du bronze. P., 1984. 86-p.
5. Porada E/ Seals and Related from Early Mesopotamia and Iran \\ Early Mesopotamia and Iran: Contact and conflict 3500-1600 B.L., 1994. P.46.
6. Andreev M.S. Tadjiki doliny Xuf. Выр. 1. — Tr. AN TadjSSR. 1953. t. VII. 222-b.
7. Snesev G.P. Kak vy otnosites k zmeyam? Nauka i religiya, 1983, №-46-49.
8. Xamidjanova M. Nekotorye predstavleniya tadjikov, svyazannye zmeyoy. Tr. AN TadjSSR. 1960,220-b.